

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

2-QISM

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**Google
Scholar**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
2-QISM

JIZZAX-2025

5. Mamayunusov T. TURISTLARGA INVESTITSION SARF-XARAJATLAR VA TURIZM XIZMATLARI EKSPORTI O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK TAHLILI //Наука и инновация. – 2025. – Т. 3. – №. 11. – С. 148-153.

6. Toshmurzayevna R. D. TURIZM SOHASINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHDA TURISTIK XIZMATLARNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI //The Journal of Economics, Finance and Innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 24-31.

KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH LOYIHALARI SIYOSATINING TAHLILI

Jumaniyozov Siroj Azimboy o‘g‘li

*Toshkent davlat agrar universiteti “Buxgalteriya hisobi, tahlil va audit”
kafedrasida o‘qituvchisi*

E-mail: jumaniyozov.s@inbox.ru

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-0182-2499>

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi kunda O‘zbekistonda kambag‘allik darajasi hamda kambag‘allikni kamaytirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar chuqur o‘rganiladi, shuningdek, xorijiy mamlakatlar, xususan, Armaniston, Dominikana Respublikasi, Kolumbiya, Kosta-Rika, Meksika, Salvador, Chili kabi davlatlarning muvoffaqiyatli tajribalari tahlil qilinadi. Bu davlatlarda qo‘llanilgan samarali mexanizmlar va amaliy usullar O‘zbekiston sharoitida tatbiq qilingan mexanimlar bilan solishtiriladi.

Kalit so‘zlar: Chora-tadbirlar, model, samarali mexanizmlar, ta’lim, oziq-ovqat xavfsizligi, shaxsiy xavfsizlik.

Аннотация: В данной статье глубоко изучается уровень бедности и меры, принимаемые в настоящее время в Узбекистане по сокращению бедности, а также анализируется успешный опыт зарубежных стран, в частности Армении, Доминиканской Республики, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Сальвадора, Чили. Эффективные механизмы и практические методы, используемые в этих странах, сравниваются с механизмами, применяемыми в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: Меры, модель, эффективные механизмы, образование, продовольственная безопасность, личная безопасность.

Abstract: This article thoroughly examines the poverty level and measures currently being implemented in Uzbekistan to reduce poverty, as well as analyzes the successful experiences of foreign countries, particularly Armenia, the Dominican Republic, Colombia, Costa Rica, Mexico, El Salvador, and Chile. The effective mechanisms and practical methods used in these countries are compared with the mechanisms implemented in the conditions of Uzbekistan.

Keywords: *Measures, model, effective mechanisms, education, food security, personal safety.*

Kirish

Dunyoda kambag'allikni qisqartirishga yo'naltirilgan turli usullar amaliyotga tatbiq etilmoqda, biroq ularning muvaffaqiyati ko'p jihatdan davlatning iqtisodiy rivojlanish strategiyasi, resurslarning adolatli taqsimlanishi va aholining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan yondashuviga bog'liq. Samarali strategiyalar resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy faollikni rag'batlantirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlash orqali kambag'allikni kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, davlatning uzoq muddatli maqsadlari va ularning bajarilishidagi tizimli yondashuv aholi farovonligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Kambag'allikni qisqartirishda birinchi navbatda ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini rivojlantirish muhim. Ta'lim odamlarning kasbiy ko'nikmalarini oshirishga, natijada esa iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirishga yordam beradi. Sog'liqni saqlash esa aholining umumiy farovonligini oshirish bilan birga mehnat resurslarini samarali ishlatishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarining rivojlanishi iqtisodiy o'sish uchun zarur bo'lgan barqarorlikni ta'minlaydi.

O'zbekistonda kechayotgan bugungi o'zgarishlar mamlakatda yangi bosqichni boshlab berdi, desak xato bo'lmaydi. Chunki, yurtimizda ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va boshqa sohalarda yuz berayotgan ulkan yangilanishlar davlatimizning dunyo hamjamiyati bilan tom ma'noda integratsiyalashuvini ta'minlamoqda. Qisqacha aytganda, bugun O'zbekiston dunyoni o'ziga chorlayapti, yopiqlikdan ochiq pragmatik siyosat sari yuzlanmoqda. Bunday holat bugungacha mavjud bo'lgan tartib-qoidalarni isloh qilishni, ularni dunyo andozalariga uyg'unlashtirishni taqozo etadi va bu, albatta, mamlakatning ijtimoiy siyosatida ham o'z aksini topmoqda.

Kambag'allikni qisqartirish loyihalari siyosatining tahlili.

Jahon mamlakatlari tomonidan kambag'allikni belgilash va o'lchashning turlicha mezonlari shakllangan. Masalan, jahon banki tomonidan **kambag'allik** deb insonning hayoti davomida tanlov va imkoniyatlarga ega bo'lmasligi, jamiyatda to'laqonli ishtirok etish uchun to'siqlarning mavjudligi, bundan tashqari, oilasini boqishi va kiyintirishi, ta'lim olishi yoki kasalxonada davolanishi, biror sohada faoliyat yuritishi yoki daromad olishga imkon beradigan mehnat bilan ta'minlash imkoniyatlari yetishmasligi hamda kredit olish imkoniyatining cheklanganligida namoyon bo'ladi. Shuningdek, kambag'allik— bu insonlar, uy xo'jaliklari va jamoalarning ijtimoiy jihatdan chegaralanganligi, xavf-xatarlar oldida chorasizligi hamda nochorligi sanaladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kambag'allikning turli bir biriga bog'liq sabablarga kura kelib chiqishi mumkin. Ularni quyidagicha tasniflash mumkin.

Kambag'allik kelib chiqishning iqtisodiy sabablariga ishsizlik, iqtisodiy tengsizlik, ish haqining pastligi, mehnat unumdorligining pastligi, tarmoq va hududlarning noraqobatbardoshligi kiradi. Ijtimoiy-tibbiy sabablari bu nogironlik, ishchi kuchi tarkibida qariyalarning ulushi, kasallanish darajasi yuqoriligi, tibbiy xizmat va infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligidir. Kambag'allikning demografik sabablari to'liqsiz oilalar, tug'ilish yuqoriligi, ta'lim-malakaviy sabablarga ma'lumot darajasi pastligi, kasbiy tayyorgarlik va malakasi yetarli emasligi, siyosiy sabablarga harbiy mojarolar, siyosiy majburiy migratsiya, hududiy sabablarga hududlarning notekis rivojlanishi kiradi.

Mutlaq kambag'allik konsepsiyasi kambag'allik chegarasi tushunchasi bilan bevosita bog'liq. Kambag'allik chegarasi – bu daromadning, yalpi daromad va iste'molning chegarasi bo'lib, bu chegaraning quyi darajasi insonning kambag'alligini bildiradi. Mutlaq kambag'allik daromad va iste'mol darajasi kambag'allik chegarasidan past bo'lgan insonlar yoki uy xo'jaliklarning soni orqali aniqlanadi. Jahon banki iqtisodiyoti past rivojlanayotgan davlatlar uchun mutlaq kambag'allik chegarasini kunlik 1,25 AQSh dollar (dollar kursi xarid qobiliyati pariteti bo'yicha hisoblanadi) miqdorda belgilagan. 2015 yilda esa mutlaq kambag'allik chegarasini 1,9 AQSh dollarigacha ko'targan. Shuningdek, mamlakatlar aholisi daromadlarining o'rta va yuqori darajalaridan kelib chiqib 3,2, 5,5 va 21,7 AQSh dollari etib belgilash ham tavsiya etilgan.

Kambag'allik darajasini aniqlash uchun **oziq-ovqat, nooziq-ovqat** mahsulotlari va **xizmatlardan** iborat bo'lgan hamda bir kishi uchun zarur bo'lgan **minimal iste'mol xarajatlari konsepsiyasi** ham mavjud.

1-rasm. Kambag'allikning kelib chiqish sabablari

Tirikchilik minimumi inson salomatligini saqlash va uning hayotiy faoliyatini ta'minlash uchun zarur bo'lgan moddiy ne'matlar va xizmatlar iste'molining minimal

ko'rsatkichidir. Tirikchilik minimumi o'rta hisobda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan qiymat tarzida, asosiy ijtimoiy- demografik guruhlar bo'yicha, shu jumladan, alohida shaharlar va ma'muriy- hududiy birlashmalar bo'yicha belgilanishi mumkin.

Tirikchilik minimumining qiymatini belgilash negizini ilmiy asosda ishlab chiqilgan oziq-ovqat mahsulotlari tabiiy turlari, o'lchamlari tashkil etadi, ular aholi ayrim ijtimoiy-demografik guruhlar uchun minimal iste'mol me'yorlari bo'yicha tabaqalashtirib beriladi hamda iste'mol qilinadigan moddalarning kaloriyaligi va kimyoviy tarkibi bo'yicha muvozanatlashtiriladi.

Bunga asosan 24 dekabr 2020 yilda "O'zbekiston Respublikasi aholisining yoshiga, jinsiga va kasbiy faoliyati guruhlar uchun sog'lom ovqatlanishni ta'minlashga qaratilgan o'rtacha kunlik ratsional ovqatlanish normativlari" ishlab chiqildi. Ratsional ovqatlanish normativlari inson mehnatining og'irligi va kasb guruhlar asosida, mamlakatimizning iqlimi va ovqatlanishdagi milliy xususiyatlarini inobatga olgan holda, quvvatga va asosiy oziq-ovqat moddalariga bo'lgan fiziologik extiyojini va inson resurslarini kayta tiklanishiga asoslanib, 5 ta guruhlariga ajratildi:

a) guruh — asosan aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi shaxslar, yengil jismoniy faollik, talabalar, ijtimoiy fanlarga oid mutaxassisliklar, EHM operatorlari, o'qituvchilar, dispetcherlar, pult boshqaruvchilar, hisobchilar, kotib(a)lar JFK (jismoniy faollik koeffitsienti) — 1,4). Bir kecha- kunduzlik quvvat sarfi 1800 — 2450 kkal;

b) guruh — yengil mehnat bilan shug'ullanuvchilar — transport haydovchilari, konveyer ishchilari, tikuvchilar, savdo xodimlari, radioelektron sanoati ishchilari, agronomlar, hamshiralar, kichik tibbiy xodimlar, aloqalar sohasida xizmat ko'rsatuvchilar, JFK — 1,6: bir kecha-kunduzlik quvvat sarfi 2100 — 2800 kkal;

c) guruh — o'rta og'irliklardagi mehnat, chilangarlar, sozlovchilar, stanok ishchilari, burg'ulovchilar, ekskavator haydovchilari, traktorlar, kombaynchilar, avtobus haydovchilari, jarrohlar, tekstil kombinati ishchilari, etikdo'zlar, temir yo'lchilar, metallurgiya kombinati ishchilari, kimyo sanoati ishchilari, umumiy ovqatlanish muassasalari ofitsiantlari, oshpaz va ishchilari JFK — 1,9. Bir kecha-kunduzlik quvvat sarfi 2500 — 3300 kkal;

d) guruh — og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchi ishchilar, qurilish ishchilari, burg'ulash yordamchilari, kon qazuvchi ishchilar, paxtakorlar (yig'im terimdan tashqari), qishloq xo'jaligi mexanizatorlari, doylar, ko'chiruvchilar, sabzavotchilar, duradgorlar, metallurklar, quyish ishchilari JFK — 2,2. Bir kecha-kunduzlik quvvat sarfi 2850 — 3850 kkal;

e) guruh — o'ta og'ir jismoniy mehnat, juda yuqori jismoniy faollik bilan ishlovchilar JFK — 2,4 — og'ir mehnat bilan shug'ullanuvchi qishloq xo'jaligi ishchilari, yig'im-terimga jalb qilingan paxtakorlar, kesuvchilar, beton ishchilar, ekskavatorlarda ishlovchilar, mexanizatsiyalashmagan mehnat yuklagichlari, konchilar. Bir kecha-kunduzlik quvvat sarfi 3750 — 4200 kkal.

Tirikchilik minimumi byudjetida iste'mol me'yorlari faqat oziq-ovqat mahsulotlariga belgilangan, tovarlar va barcha turdagi xizmatlar qiymati 31,7 foiz miqdorida belgilangan, qolgan qismini noiste'mol tovarlar va barcha turdagi xizmatlar tashkil qiladi.

Noiste'mol tovarlarining eng kam to'plami yakka tartibda foydalaniladigan

tovarlardan (kiyim, oyoq kiyimi va maktab-yozuv tovarlari) va umumiy oila tovarlaridan (choyshab, yostiq, ko'rpalar, jildlari, madaniy-maishiy va xo'jalik tovarlari, birinchi ehtiyoj, sanitariya vositalari va dorilar) tashkil topadi.

Xizmatlarning eng kam to'plami turar joy, markaziy isitish, sovuq va issiq suv, gaz, elektr energiyasi bilan ta'minlash, transport xizmatlaridan tashkil topadi.

Shunday qilib, oziq-ovqat mahsulotlari, yakka tartibdagi nooziq-ovqat tovarlari va xizmatlar iste'molining me'yorlari shuni ko'rsatadiki, tirikchilik minimumi ishchi kuchining mo'tadil qayta tiklanishini ta'minlamaydi va shunga muvofiq uni ijtimoiy siyosatning vaqtinchalik vositasi sifatida baholash lozim bo'ladi.

Ko'p o'lchamli kambag'allik. Ko'plab mamlakatlarda uy-joy, sog'liqni saqlash, ta'lim olish va foydalanish bilan bog'liq bo'lgan deprivatsiyalarni sezishadi. Biroq, xuddi shu odamlar bir vaqtning o'zida bir nechta deprivatsiyani sezishi mumkin, hamda ko'p o'lchamli kambag'allikni baholash usuli buni aniqlashga yordam beradi.

Kambag'allikning ko'p o'lchamli rasmiy ko'rsatkichlarda quyidagi asosiy parametrlar bo'yicha deprivatsiyalar aniqlash lozim:

Har bir mamlakat o'zining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga, milliy xususiyatlariga qarab, aholining aniq toiflari bilan manzilli ishlash uchun bu parametrlarni o'zi belgilashi va kambag'allikni baholashi mumkin. Quyidagi jadvalda turli mamlakatlar tomonidan kambag'allikning ko'p o'lchamli indeksini hisoblash uchun tanlangan parametrlar aks ettirilgan (1-jadval):

1-jadval

Rivojlanayotgan mamlakatlar tomonidan kambag'allikning ko'p o'lchamli indeksini hisoblash uchun tanlangan parametrlar

Mamlakat	Kambag'allikning ko'p o'lchamli indeksini hisoblash uchun tanlangan parametrlar
Armaniston	1) ta'lim, 2) sog'liq saqlash, 3) ish bilan bandlik, 4) asosiy iste'mol ehtiyojlari, 5) uy-joy
Dominikana Respublikasi	1) ta'lim va bolalarni parvarishlash, 2) sog'liqni saqlash, 3) ish bilan bandlik, 4) uy-joy, 5) raqamli tengsizlik va jamoat munosabatlari
Kolumbiya	1) ta'lim, 2) bolalar va o'smirlarning holati, 3) ish bilan bandlik, 4) sog'liqni saqlash, 5) uy-joy va davlat xizmatlari
Kosta-Rika	1) ta'lim, 2) sog'liqni saqlash, 3) ish bilan bandlik va ijtimoiy ta'minot, 4) turmush darajasining asosiy ko'rsatkichlari
Meksika	1) ta'lim, 2) sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish ko'rsatkichlari, 3) oziq-ovqat mahsulotlarini ist'emol qilish imkoniyatlari, 4) ijtimoiy ta'minotdan foydalanish, 5) uy-joy, 6) uy-xo'jaligida asosiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari, 7) daromadlarning darajasi
Pakistan	1) ta'lim, 2) sog'liqni saqlash, 3) turmush darajasi
Panama	1) sog'liqni saqlash, 2) ta'lim, 3) ish bilan bandlik, 4) uy-joy, asosiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari, internetga ulanish imkoniyatlari, 5) atrof-muhit va sanitariya

Salvador	1) ta'lim va bolalarni parvarishlash tizimi, 2) sog'liqni saqlash va oziq-ovqat xavfsizligi, 3) ish bilan bandlik, 4) uy-joy, 5) xavfsizlik va atrof-muhit
Chili	1) ta'lim, 2) sog'liqni saqlash, 3) ish bilan bandlik va ijtimoiy ta'minot, 4) turmush darajasi
Ekvador	1) ta'lim, 2) sog'liqni saqlash, suv va oziq-ovqat ta'minoti, 3) ish bilan bandlik va ijtimoiy ta'minot, 4) uy-joy va davlat xizmatlari

Ko'rinib turibdiki, aksariyat davlatlar kambag'allikni aniqlashda ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy ta'minoti va ish bilan bandlik sohalarida ma'lum bir deprivatsiyalar bilan bog'lashmoqda. Shuningdek, rivojlanish darajasi yuqorilab borayotgan davlatlarning deprivatsiya parametrlari ruyxati kengayib borayotganligini ko'rish mumkin. Bu albatta, o'z aholisining turmush darajasini yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotganligini ta'kidlash mumkin.

Aholining moliyaviy ahvoli nafaqat bir shaxs va uning oilasiga, balki butun mamlakat uchun katta ahamiyatga ega. Aholining kambag'alligi mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, xaridorlik qobiliyati yo'qoladi, ijtimoiy birdamlikka putur yetadi, siyosiy va ijtimoiy ziddiyatlar kuchayadi, jinoyatchilik darajasi oshadi, ta'lim olish imkoniyatlari pasayadi, kasalliklar ortib, ijtimoiy beqarorlik yuzaga keladi.

Iqtisodiy harajatlar aholining iqtisodiy faol qismi to'liq band bo'lmasligi oqibatida YaIMda o'z ifodasini topadi. Moliyaviy harajatlarga birinchidan, kam ta'minlanganlarga ijtimoiy yordam sifatida ketadigan harajatlar (nafaqa va moddiy yordamning boshqa turlari, kambag'allikni qisqartirish dasturini amalga oshirishga), ikkinchidan, davlat byudjetiga tushmagan soliqlar summasi orqali hisoblanadigan harajatlar kiradi.

Kambag'allikni qisqartirish dasturlariga ketadigan harajatlar ko'payishi

Migratsiyaning kuchayishi

Ishchi kuchining qadrsizlanishi

O'lim darajasi ortishi

2- rasm. Kambag'allikning salbiy oqibatlar

Ijtimoiy yo'qotishlarga aholining ma'lum bir tabaqalari turmush darajasi pasayishi, ular orasida kasalliklar, moddiy jihatdan kam ta'minlangan oilalar ko'payishi va hokazolar kiradi. Uzoq muddatli ishsizlik davrida qo'shimcha harajatlar ham ko'payadi: malakaviy potentsiali va muntazam (doimiy) mehnat faoliyati ko'nikmalari yo'qoladi, oqibatda ishchi kuchi qadrsizlanadi. Uzoq muddatli ishsizlik aksariyat hollarda psixologik harajatlarni va halokatli oqibatlarni yuzaga keltiradi.

Shularni hisobga olgan holda har bir davlatning hukumati tomonidan mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini va milliy xususiyatlarini inobatga olgan holda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha strategiya, xarakterlar rejasi yoki yo'l xaritalari belgilangan bo'lishi zarur.

Kambag'allikni qisqartirish siyosati tahlili

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev (2020) Oliy Majlisga Murojaatnomasida ijtimoiy sohaga alohida e'tibor qaratdilar: "... aholining ijtimoiy himoyasi yanada kuchaytiriladi. Nogironlikni belgilashning jahon andozalariga mos "ijtimoiy modeli"ga bosqichma-bosqich o'tiladi.

Muhtoj aholini protez-ortopediya buyumlari va reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlash bo'yicha yangi tizim joriy etiladi. Bu imkoniyatdan qariyb 50 ming nafar yurtdoshimiz foydalanishi mumkin bo'ladi.

Ehtiyojmand oilalarni uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha olib borayotgan ishlarimiz ko'lami yanada kengaytiriladi. Bunda 27 mingta yoki bu yilga nisbatan 2,5 barobar ko'p oilaning ipoteka krediti bo'yicha dastlabki badallarini to'lash va kredit foizlarini subsidiyalash uchun 2,4 trillion so'm yo'naltiriladi".

Xalqimizning farovon turmush kechirishi davlatimiz tomonidan olib borayotgan adolatli siyosatning bir natijasidir. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Narakatlar strategiyasining davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan qabul qilingan "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot Strategiyasi"da fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosati davom ettirilmoqda.

Bugungi kunda aholining ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash, uning manzilliligini ta'minlash hamda ijtimoiy himoyaning faol shakllarini joriy etish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekistonda so'nggi yillarda jamiyat hayotida amalga oshirilayotgan yangilanish jarayonlari va islohotlarning izchil davom ettirilishi iqtisodiyotning salohiyati, barqarorligi va muvozanatini mustahkamlash asosida ijtimoiy himoyani kuchaytirish va fuqarolarning turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan ishlarni yangi va yuksak bosqichga olib chiqdi. Shu davrda aholining ijtimoiy himoya tizimini

mustahkamlash, uning manzillilik darajasini oshirish va ijtimoiy himoyaning samarali shakllarini joriy etish alohida dolzarblik kasb etdi.

Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilayotgan loyihalarning samaradorligini baholashda loyihalarning qashshoqlik darajasini pasaytirish, aholi daromadlarini oshirish va ularning bandlik imkoniyatlarini kengaytirishdagi ta'siri ko'rib chiqiladi. Bu jarayon ikki asosiy ko'rsatkich asosida baholanadi:

1. Aholi daromadlarining o'sishi. Daromadlar o'sishi kambag'allikni qisqartirishning muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Loyihalarning samaradorligini baholashda aholining o'rtacha daromadi, uning o'sish sur'atlari va turmush darajasi asosiy mezon sifatida tahlil qilinadi. Agar daromadlarning oshishi qashshoqlik darajasini sezilarli darajada kamaytirishga yordam bersa, bu mazkur loyihalarning muvaffaqiyatli va samarali ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuv ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar natijadorligini real ko'rsatkichlar asosida baholash imkoniyatini beradi va resurslardan yanada samarali foydalanishga yo'naltiradi. Masalan, O'zbekistonda qishloq joylarida tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar qashshoqlikni qisqartirishda samarali usul hisoblanadi, chunki bu dasturlar orqali aholi mustaqil daromad manbalariga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi.

2. Bandlik ko'rsatkichlarining tahlili. Bandlik darajasi qashshoqlikni kamaytirishdagi eng muhim ko'rsatkichlardan biridir. Ish o'rinlarini yaratish orqali aholining bandlik darajasini oshirish iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va qashshoqlikdan chiqish imkoniyatini oshiradi. Bandlik ko'rsatkichlari aholi farovonligiga qanday ta'sir ko'rsatganini o'rganishda har bir yosh, jins va ijtimoiy qatlam uchun tahlil qilinadi. Bu holatda, davlat tomonidan yaratilgan ish o'rinlari, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlari samaradorlikni oshiradi.

Kambag'allikni qisqartirish loyihalari va davlat dasturlarining asosiy maqsadi aholining iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish va ularning farovonligini oshirishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun davlat va xalqaro tashkilotlar tomonidan ajratilgan mablag'lar hamda tashabbuslar o'z vaqtida va samarali tarzda amalga oshirilishi zarur. Mablag'lardan oqilona foydalanish va loyihalarning belgilangan muddatlarda bajarilishi aholining iqtisodiy faolligini oshirish hamda kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlarning muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi. Daromad va bandlik ko'rsatkichlarini tahlil qilish orqali quyidagi natijalarni olish mumkin:

1. Daromad va bandlik o'rtasidagi bog'liqlik. Bandlik darajasi oshgan sari aholi daromadi ham oshishi kuzatiladi. Bu holat ijtimoiy tenglik va farovonlikning oshishiga olib keladi. Xususan, ta'lim va kasb-hunar o'rgatishga qaratilgan dasturlar aholi uchun ishga joylashish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirib, daromadlar barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu dasturlar orqali fuqarolarning mehnat bozori talablari asosida zarur ko'nikmalarni egallashiga sharoit yaratiladi, bu esa nafaqat bandlik darajasini oshirish, balki ularning iqtisodiy va ijtimoiy holatini yaxshilashga ham yordam beradi. Shuningdek, bu loyihalar iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va kambag'allikni qisqartirishda strategik ahamiyat kasb etadi.

2. Loyihalarning hududiy samaradorligi. Qashqadaryo viloyati va boshqa hududlarda loyihalarning samaradorligi hududiy ko'rsatkichlar asosida o'lchanadi. Masalan, qishloq xo'jaligini rivojlantirish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash loyihalari orqali aholi daromadlari qanchalik oshganini tahlil qilish imkoniyati

yaratiladi.

3. Bandlik dasturlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri. Yangi ish o'rinlarini yaratish va turli ijtimoiy qatlamlarni iqtisodiy faollikka jalb etish iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Ish o'rinlarining ko'payishi nafaqat bandlik darajasini oshiradi, balki aholining daromadlarini barqarorlashtirib, ularning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu esa iste'mol darajasining oshishiga, ichki bozordagi faollikning kuchayishiga va umumiy iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu yondashuv kambag'allikni kamaytirish va iqtisodiy tengsizlikni bartaraf etishda ham muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon bandlik dasturlarining samaradorligini va ularning ijobiy ta'sirini namoyon qiladi.

Ushbu tahlillar kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan dasturlarni qayta ko'rib chiqish va ularning samaradorligini oshirish uchun muhim amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Tahlil natijalari orqali dasturlarning kuchli va zaif tomonlari aniqlanib, mavjud resurslardan yanada samarali foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa, davlat siyosatini takomillashtirish va aholining turmush darajasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada samarali amalga oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, loyihalarning natijalari aholi turmush darajasini oshirish bo'yicha strategiyalarning qanchalik muvaffaqiyatli ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilgan loyihalar va iqtisodiy siyosatlar 2021-yildan boshlab sezilarli natijalar ko'rsatdi. 2023-yilda kambag'allik darajasi milliy miqyosda 14% dan 11% gacha kamaydi, bu esa taxminan 1,6 million kishining qashshoqlikdan chiqishini anglatadi. Bu jarayonda asosan real daromadlar o'sishi va ijtimoiy dasturlar kengayishi muhim rol o'ynadi. Real daromadlar o'sishi kambag'allikni qisqartirishda asosiy omil bo'lib, umumiy natijaning 60% ga yaqini aynan daromadlarning oshishi bilan bog'liq edi. Shuningdek, davlat tomonidan taqdim etilgan ijtimoiy nafaqalar, ayniqsa pensiyalarning kengaytirilishi va modernizatsiyasi ham muhim ta'sir ko'rsatdi.

O'zbekistonda aholi daromadlarining o'sishi va bandlikning kengayishi ham qashshoqlikni qisqartirishga bevosita ta'sir qildi. Xususan, hukumat tomonidan yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan dasturlar qishloq joylarida bandlikni sezilarli darajada oshirdi. Bu erda bandlik darajasidagi o'sish va turli qatlamlarda daromadlarning oshishi qashshoqlik darajasini pasaytirishning asosiy drayverlari sifatida baholandi

2023-yilda qashshoqlik pasayishi asosan qishloq joylarida (8 foizga) sodir bo'ldi, shahar joylarida esa bu ko'rsatkich 4 foizni tashkil etdi. Bu tengsizlik, ayniqsa daromadlarning boy va kambag'al qatlamlarga taqsimlanishi bo'yicha sezildi. Gini koeffitsiyenti 2022-yilda 0,31 dan 2023-yilda 0,35 gacha oshgan, bu esa daromad tengsizligining ortayotganini ko'rsatadi. Natijada, bu tendensiya 2023-yilda kutilganidan pastroq qashshoqlikni kamaytirish ko'rsatkichiga olib keldi

Mazkur tahlil va statistik ma'lumotlar kambag'allikni qisqartirishdagi muvaffaqiyat va imkoniyatlar bilan birga, ehtiyojmand qatlamlar o'rtasida tengsizlik muammosini engish zarurligini ham ko'rsatmoqda. Shu sababdan, ushbu tadqiqotni grafikalar va jadval ko'rinishida taqdim etish uchun aniqroq ko'rsatkichlarni ishlab chiqish va kerakli chora-tadbirlarni taklif qilish imkoniyati mavjud.

O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish loyihalari va aholi daromadlarini oshirishda sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. 2021-2023 yillarda milliy kambag'allik darajasi 17 foizdan 11 foizgacha kamaydi, bu esa taxminan 1,6 million kishining qashshoqlikdan chiqishini anglatadi. Ushbu pasayishning asosiy omillaridan biri aholi daromadlarining oshishi bo'lib, bu kambag'allikning kamayishiga 60% dan ortiq hissa qo'shdi. Shu bilan birga, davlat tomonidan ijtimoiy himoya dasturlari, jumladan, pensiya va nafaqalar ko'lamining kengayishi ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Xususan, qishloq joylarda qashshoqlik darajasi 8 foizga, shaharlarda esa 4 foizga kamaydi, bu esa umumiy yutuqning bir qismi sifatida baholandi

Shu bilan birga, aholi bandligini oshirish davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Masalan, "Mahallabay" dasturi orqali minglab oilalarga moliyaviy yordam va kreditlar taqdim etilib, ular ish o'rinlarini yaratishga va iqtisodiy faollikka jalb qilindi. Ushbu dasturlar qishloq joylarda ish o'rinlarini yaratish va turmush darajasini oshirishga qaratilgan bo'lib, bandlikni oshirish bilan

Biroq, daromadlar oshishi bilan birga tengsizlik ham ortmoqda. 2022-2023 yillarda eng kambag'al 10 foiz aholining daromadlari 6 foizga oshgan bo'lsa, eng boy 10 foizlik qatlam uchun bu ko'rsatkich 30 foizdan yuqori bo'lgan. Natijada, Gini koeffitsiyenti 0,31 dan 0,35 gacha oshgan, bu esa daromad tengsizligi ortib borayotganidan darak beradi. Agar tengsizlik bunday oshmaganida, kambag'allik darajasining 5,5 foizga kamayishi mumkin edi

Ushbu ma'lumotlar asosida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha loyihalarni yanada samarali qilish va tengsizlikni kamaytirish uchun qo'shimcha choralar talab qilinadi. Mamlakatni yuqori o'rta daromadli davlatlar qatoriga olib chiqish uchun daromad o'sishini keng ommaga taqdim etish va yangi ish o'rinlarini yaratishga yo'naltirilgan siyosatni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuv ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bilan birga, jamiyatning barcha qatlamlari uchun iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish va ularning turmush darajasini yuksaltirishga ko'maklashadi. Buning uchun bandlikni oshirish, ta'lim va kasb-hunar o'rgatish dasturlarini rivojlantirish hamda investitsiyalarni rag'batlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi.

Yuqoridagi diagrammada 2021-2023 yillarda O'zbekistondagi kambag'allik darajasi va daromad tengsizligi ko'rsatkichlari o'zgarishi tasvirlangan:

- Kambag'allik darajasi: 2023 yilda 17% bo'lgan kambag'allik darajasi izchil pasayib, 2023 yilga kelib 11% ga tushdi. Bu qashshoqlikni kamaytirishga qaratilgan davlat siyosati va ijtimoiy dasturlar natijasida yuz berdi.

- Gini koeffitsiyenti: Shu yillarda daromad tengsizligi ham ortdi, 2021 yildagi 0.31 ko'rsatkichidan 2023 yilda 0.35 ga ko'tarildi. Bu daromad taqsimoti tengsizlikka moyilligini ko'rsatadi.

3-rasm. O'zbekistonda kambag'allik darajasi va daromad tengsizligi (2021-2023)²

Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda kambag'allikni kamaytirish bo'yicha sezilarli yutuqlarga erishilmoqda, ammo daromad tengsizligini ham kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar qo'shimcha ravishda ko'rilishi lozim.

Umuman olganda, mamlakatimizda bozor iqtisodiyotini shakllantirishga yo'naltirilgan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar fuqarolarni samarali ijtimoiy himoyalash, ayniqsa, korxonalar xodimlarini qo'llab-quvvatlashni nihoyatda muhim vazifalardan biriga aylantirdi.

Barchamizga ma'lumki, mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, davlat moliya tizimida, jumladan, davlat byudjeti xarajatlari va ularning yo'nalishlarini belgilash borasida bir qator islohotlar amalga oshirildi. Dastlabki yillarda o'tkazilgan islohotlar moliyaviy resurslar tanqisligi sharoitida davlat zimmasidagi ustuvor vazifalarni bajarishga, xususan, ijtimoiy soha va aholining ijtimoiy qo'llab-quvvatlanishiga alohida e'tibor qaratishga imkon berdi.

² https://kun.uz/53106514?utm_source=chatgpt.com

4-rasm. Aholini ijtimoiy muhofaza qilish tadbirlarini moliyalashtirish manbalari³

Dunyoda kambagʻallikni qisqartirishga yoʻnaltirilgan turli usullar amaliyotga tatbiq etilmoqda, biroq ularning muvaffaqiyati koʻp jihatdan davlatning iqtisodiy rivojlanish strategiyasi, resurslarning adolatli taqsimlanishi va aholining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan yondashuviga bogʻliq. Samarali strategiyalar resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy faollikni ragʻbatlantirish va ijtimoiy tenglikni taʼminlash orqali kambagʻallikni kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, davlatning uzoq muddatli maqsadlari va ularning bajarilishidagi tizimli yondashuv aholi farovonligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Kambagʻallikni qisqartirishda birinchi navbatda taʼlim va sogʻliqni saqlash tizimlarini rivojlantirish muhim. Taʼlim odamlarning kasbiy koʻnikmalarini oshirishga, natijada esa iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirishga yordam beradi. Sogʻliqni saqlash esa aholining umumiy farovonligini oshirish bilan birga mehnat resurslarini samarali ishlatishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, taʼlim va sogʻliqni saqlash xizmatlarining rivojlanishi iqtisodiy oʻsish uchun zarur boʻlgan barqarorlikni taʼminlaydi.

Ikkinchi muhim omil – iqtisodiy oʻsishni jadallashtirishdir. Buning uchun davlat kichik va oʻrta biznesni rivojlantirishni faol qoʻllab-quvvatlashi, shuningdek, yangi ish oʻrinlarini yaratishga yoʻnaltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishi lozim. Kichik va oʻrta biznes iqtisodiyotning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri boʻlib, iqtisodiy faollikni oshirishda va bandlikni taʼminlashda hal qiluvchi rol oʻynaydi. Shu yoʻl bilan nafaqat kambagʻallikni kamaytirish, balki yangi ish oʻrinlarini yaratish orqali jamiyatning umumiy farovonligini oshirish va barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkin boʻladi. Yana bir yoʻl sifatida, iqtisodiyotga innovatsion texnologiyalarni joriy qilish va mahalliy resurslardan samarali foydalanishni taʼminlash tavsiya etiladi. Bunday yondashuvlar ishlab chiqarishni kuchaytirishga va raqobatbardosh bozorni shakllantirishga xizmat qiladi.

² Manba: Abdurahmonov Q.X. va boshqalar. *Ijtimoiy soha iqtisodiyoti. Darslik.* –T.: —Iqtisodiyot, 2013. 125-b

Davlat tomonidan kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan ijtimoiy dasturlar ham muhim rol o'ynaydi. Bunday dasturlar kambag'al qatlamlarga bevosita yordam ko'rsatish, ularning hayot darajasini yaxshilash va ta'lim hamda sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish kabi maqsadlarni qamrab oladi. Ushbu tashabbuslar aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ularning moliyaviy ta'minotini yaxshilashga xizmat qiladi. Ijtimoiy himoya dasturlari kambag'al oilalar uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratib, ularning ta'lim olishlari va sifatli tibbiy xizmatlardan foydalanishlariga ko'maklashadi. Bu esa jamiyatda umumiy farovonlikni yuksaltirish va iqtisodiy tenglikni ta'minlashga xizmat qiladi. Misol tariqasida, rivojlanayotgan davlatlarda kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan dasturlar orqali ko'plab yutuqlarga erishilganini keltirish mumkin. Masalan, ba'zi davlatlar kichik biznesni rivojlantirishga yo'naltirilgan mikro-kredit dasturlarini amalga oshirgan. Ushbu dasturlar yordamida kambag'al qatlamlar o'z ish faoliyatini boshlash va oilaviy daromadni oshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu esa, o'z navbatida, kambag'allikni qisqartirishga va iqtisodiy faollikni kuchaytirishga olib keldi.

Kmbag'allikni qisqartirish jamiyatni barqaror va rivojlangan holga olib borishning muhim omilidir. Buning uchun ta'lim, sog'liqni saqlash, iqtisodiy o'sish va davlat tomonidan amalga oshiriladigan ijtimoiy dasturlar kabi sohalarda kompleks yondashuv zarur. Kambag'allikni kamaytirish yo'lidagi bunday choralar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi. Shu yo'sinda jamiyat umumiy farovonlikka erishadi va ijtimoiy tengsizlikni kamaytiradi.

Aholini ijtimoiy muhofaza qilish tadbirlari bir nechta moliyalashtirish manbalariga ega bo'lib, ular ichida davlat byudjeti mablag'lari asosiy ahamiyatga ega va salmoqli o'rinni egallaydi.

2-jadval

2019-2024 yillarda O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti xarajatlari tarkibida aholini ijtimoiy himoya qilish xarajatlarning tutgan o'rnini, mlrd. so'mda

Xarajatlar	2019yil	2020yil	2021yil	2022yil	2023yil	2024 yil
Davlat byudjeti xarajatlari	107118,4	131104,5	188257,1	236692,0	257 734	168618,2
Ijtimoiy soha xarajatlari	57822,3	66018,1	92013,6	117691,9	129 891	134 666,6
Jami byudjet xarajatlariga nisbatan %da	54,0	50,4	48,9	49,7	50,4	3,5
Nafaqa, moddiy yordam va kompensatsion to'lovlar xarajatlari	5267,2	6 573,70	10 880,3	19 397,1	18 067	16 270,6
Jami byudjet xarajatlariga nisbatan %da	4,9	5,0	5,8	8,2	7,0	3,5
Ijtimoiy soha xarajatlariga nisbatan, %da	9,1	9,9	11,8	16,5	14	3,2
Uy-joy qurish dasturi xarajatlari	2978,1	1 905	2409	1 010,8	1 100	1 410,4

Jami byudjet xarajatlariga nisbatan %da	2,8	1,5	1,5	0,4	0,4	00,6
Ijtimoiy soha xarajatlariga nisbatan, %da	5,2	2,9	2,8	0,9	0,8	0,5
Pensiya jamg'armasiga transfertlar	4700	8 000	14 700	11 092,0	15 000	16 270,6
Jami byudjet xarajatlariga nisbatan %da	4,4	6,1	8,9	4,7	5,8	1,4
Ijtimoiy soha xarajatlariga nisbatan, %da	8,1	12,1	17,0	9,4	11,5	1,2

Davlat byudjeti xarajatlari 2019-yilda 107118,4 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 257734 mlrd so'mga yetdi. Jami byudjet xarajatlari tarkibida ijtimoiy soha xarajatlari yillar davomida o'zgarib borgan: 2019-yilda 54 %, 2020-yilda 50,4 %, 2021-yilda 52,2 %, 2022-yilda 49,7 % va 2024-yilda 50,4 % ni tashkil qilgan. Nafaqa, moddiy yordam va kompensatsiya to'lovlari xarajatlarning jami byudjetdagi ulushi 2019-yildagi 4,9 % dan 2024-yilda 7,0 % gacha oshgan. Uy-joy qurish dasturi xarajatlarning ulushi esa 2019-yilda 2,8 % bo'lgan bo'lsa, 2021-yilda 0,4 % gacha kamaygan. Pensiya jamg'armasiga transfertlar ulushi 2019-yilda 4,4 % ni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 5,8 % ga yetgan.

O'tgan 5 yil davomida ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam va kompensatsion to'lovlar xarajatlari hamda pensiya jamg'armasiga transfertlarning ijtimoiy soha xarajatlari tarkibidagi ulushi ortgan bo'lsa, uy-joy qurish dasturi xarajatlari 1,4 % ga kamaygan.

COVID-19 pandemiyasi inqirozi barcha mamlakatlarda ijtimoiy himoya muammolarini kuchaytirdi. Aholini qo'llab-quvvatlash choralarida ijtimoiy zaif qatlamlarga yordam ko'rsatish byudjet xarajatlarning dolzarb yo'nalishiga aylandi. 2021-yilda oilalarni ijtimoiy nafaqalar bilan qamrab olish ko'lami ortishda davom etdi. Natijada, kam ta'minlangan oilalar soni 2020-yil boshiga nisbatan ikki baravarga ko'paydi. 2021-yilda yetim bolalarni qo'llab-quvvatlashga ko'proq e'tibor qaratiladi. Birinchi marta byudjetda chin yetimlarni uy-joy bilan ta'minlash maqsadida 50 mlrd so'm ajratilishi ko'zda tutildi.

Ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordam va un narxi kompensatsiyasini hisobga olgan holda davlat byudjetidan amalga oshiriladigan xarajatlar to'g'risida ma'lumot taqdim etilgan. Jadval ma'lumotlariga qaraganda, davlat byudjeti hisobidan ijtimoiy nafaqalar oluvchilar soni va ijtimoiy himoya uchun ajratiladigan xarajatlar summasi yildan-yilga ortib bormoqda. Xususan, 2023-yilda jami nafaqa oluvchilar soni 2020-yilga nisbatan 780 102 taga, ajratilgan jami xarajat summasi esa 7 186,7 mlrd so'mga oshgan.

5-rasm. Ijtimoiy nafaqalar oluvchilar to'g'risida ma'lumot

Xulosa

O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilgan siyosatlar va ularning asosida ishlab chiqilgan loyihalar jamiyatda ijtimoiy adolat va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Tahlil davomida aniqlanishicha, kambag'allikni qisqartirish siyosati ko'p qatlamli yondashuvga ega bo'lib, unga davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash, mehnat bozorini faollashtirish, tadbirkorlikni rag'batlantirish, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarini yaxshilash kabi yo'nalishlar kiradi.

Kambag'allikni qisqartirish siyosatining muvaffaqiyati, eng avvalo, ushbu siyosatning puxta ishlab chiqilishi, manzilli va adolatli yo'naltirilganligiga bog'liq. Xususan, O'zbekistonda so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar — "Har bir inson – bunyodkor", "Yashil iqtisodiyot", "Ayollar daftari", "Temir daftar" va "Yoshlar daftari" kabi loyihalar orqali aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, kambag'allikni aniqlash va manzilli yordam ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yildi. Ushbu loyihalarning siyosiy asoslanishi va ijrosining monitoringi kambag'allikni qisqartirishda katta natijalarga olib keldi.

Shu bilan birga, tahlil jarayonida ba'zi muammolar va takomillashtirish talab qilinadigan jihatlar ham aniqlandi. Jumladan, kambag'allik darajasini aniqlash metodologiyasining yetarli darajada tizimlashtirilmagani, ba'zi hollarda yordamning adolatli taqsimlanmasligi, loyiha monitoringi va baholash tizimining zaifligi kabi masalalar samaradorlikni cheklayotgan omillar sifatida qayd etildi. Shuningdek, kambag'allikni faqat moddiy daromad orqali baholash emas, balki uning ko'p qirrali – ijtimoiy, ta'limiy, salomatlik bilan bog'liq jihatlari ham hisobga olinishi lozim.

Loyihalar siyosatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar faqat ijtimoiy yordam ko'rsatish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Aksincha, bu loyihalar orqali inson kapitalini

rivojlantirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish, mahalliy hamjamiyatlar va fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur. Zero, barqaror natijaga erishish uchun siyosiy iroda bilan birga, institutsional muvofiqlik, xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan metodologiyalar va jamiyat ehtiyojlariga moslashuvchan yondashuvlar muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, kambag'allikni qisqartirish siyosati va uning amaliyotga tadbiq etilgan loyihalari ijtimoiy barqarorlik va moliyaviy farovonlikni oshirish yo'lida muhim vositadir. Kelgusida bu boradagi siyosatlarni chuqurlashtirish, ilmiy asoslangan indikatorlar asosida baholash tizimini kuchaytirish va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish orqali yanada samarador tizim barpo etish mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. K.Abdurakhmanov, N Zokirova Human development - Tashkent: University of G. Plekhanov, 2014
2. B.Xamidov O'zbekistonda kambag'allik darajasi. Kambag'allikni kamaytirish uchun nima qilish kerak? // Ekonomicheskoe obozrenie, 2020, <https://review.uz/oz/post>
3. R.Xasanov, B.Usmonov O'zbekistonda kambag'allik va uni qisqartirish yo'llari // Ekonomicheskoe obozrenie, 2020, <https://review.uz/oz/post/ozbekistonda-kambag'allik-va-uni-qisqartirish-yollari>
4. Sh.Xolmo'minov, B.Umurzakov Qishloq joylarda aholini norasmiy ish bilan bandligini kamaytirishning strategik ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati // "Qishloq aholisini ish bilan ta'minlashning zamonaviy yo'nalishlari" ilmiy maqolalar to'plami, 2020
5. BMT Yevropa Iqtisodiy komissiyasining «Kambag'allikni o'lchash bo'yicha qo'llanma»sidan, 2017 yil Nyu-York, Jeneva
6. Jahon banki tavsiyasiga ko'ra kam ta'minlanganlik darajasi ko'rsatkichi kunlik 2100 kkal dan kelib chiqqan holda hisoblangan. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/living-standards-2> O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti
7. Rukovodstvo po izmereniyu bednosti. Organizatsiya Ob'edinennyyh Natsiy Nyu-York i Jeneva, 2017 god
8. <http://nsdg.stat.uz/> O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy sayti ma'lumotlari
9. <http://nsdg.stat.uz/> O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy sayti ma'lumotlari.